

ПРОБЛЕМЫ ГЕНДЕРНОГО РАЗРЫВА В ЦИФРОВИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Жуматова Дилфуза Балтабаевна

Ташкентского Университета Прикладных наук, Узбекистан, Ташкент

Преподаватель кафедры «Банковское дело»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11299084>

Аннотация: Цифровая трансформация экономики создает новые возможности, но может также усугублять существующее гендерное неравенство. Гендерный разрыв в цифровизации является серьезным вызовом для национальной экономики, поскольку он ограничивает участие женщин в процессах цифровой модернизации и лишает их доступа к преимуществам цифровой экономики. В данной работе анализируются ключевые аспекты гендерного разрыва в цифровизации на национальном уровне. Рассматриваются факторы, влияющие на неравенство между мужчинами и женщинами в области доступа, навыков, занятости и лидерства в сфере цифровых технологий. Особое внимание уделяется оценке исходной ситуации, анализу государственной политики и инициатив, а также измерению фактического воздействия предпринимаемых мер. Результаты исследования показывают, что для преодоления гендерного разрыва в цифровизации экономики требуется комплексный подход, включающий развитие цифровой инфраструктуры, повышение доступности цифровых услуг, формирование цифровых навыков у женщин, обеспечение их безопасности онлайн, а также целенаправленные программы по расширению участия женщин в технологическом секторе. Только при условии реализации таких мер на государственном уровне Узбекистан сможет максимально использовать потенциал женщин для ускорения цифровой трансформации национальной экономики.

Ключевые слова: гендерное равенство, цифровизация экономики, IT, технологический прогресс, информационные технологии, коммуникация

Abstract: The digital transformation of the economy creates new opportunities but can also exacerbate existing gender inequality. The gender gap in digitalization is a serious challenge for the national economy as it limits women's participation in digital modernization processes and deprives them of access to the benefits of the digital economy. This paper analyzes key aspects of the gender gap in digitalization at the national level. It examines factors influencing inequality between men and women in terms of access, skills, employment, and leadership in the digital technology sector. Special attention is given to assessing the initial situation, analyzing government policies and initiatives, and measuring the actual impact of the measures taken. The study's findings indicate that overcoming the gender gap in the digitalization of the economy requires a comprehensive approach. This includes developing digital infrastructure, increasing the accessibility of digital services, building digital skills among women, ensuring their online safety, and implementing targeted programs to increase women's participation in the technology sector. Only through the implementation of such measures at the state level can Uzbekistan fully harness the potential of women to accelerate the digital transformation of the national economy.

Keywords: gender equality, digitalization of the economy, IT, technological progress, information technology, communication

«Равноправное и значимое участие женщин в цифровом обществе считается неотъемлемой частью реализации прав женщин в 21 веке, а также создания

справедливого, инклюзивного и основанного на правах человека информационного общества и достижения глобальных целей в области гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин к 2030 году».

ООН-ЖЕНЩИНЫ, План действий по ликвидации цифрового гендерного разрыва «В Узбекистане нация начинается с женщин». Один из респондентов

ВВЕДЕНИЕ

С 2011 года 28 апреля ежегодно отмечается **Международный день женщин и девушек в сфере ИКТ**. Праздник этот был инициирован МСЭ – Международным Союзом Электросвязи, являющимся специализированным учреждением ООН в области информационных коммуникационных технологий. Другая инициатива в данном направлении - Глобальное партнерство в интересах гендерного равенства в цифровую эпоху, которое также называют «Партнерством равных». В условиях перехода на цифровую экономику данная задача приобретает особую актуальность во всем мире.

Цифровые технологии создают новые возможности для женщин в сфере образования, труда и занятости, науки. По оценкам Всемирного банка, достижения в области технологий и инноваций позволили создать более 23 миллионов рабочих мест по всей Европе с 1999 по 2016 год, что составляет почти половину общего прироста занятости.

Вместе с тем, в резолюциях ООН отмечается, **что между мужчинами и женщинами сохраняется неравенство в сфере цифровых технологий** в плане доступа женщин к информационно-коммуникационным технологиям и их использования, в том числе в сфере образования, занятости и других областях экономического и социального развития. К примеру, согласно данным ООН, женщин, у которых есть доступ к интернету, на 259 миллионов меньше, чем мужчин. Женщины составляют менее одной трети рабочей силы в области науки, техники, инженерии и математики, и лишь 22 процента – в области искусственного интеллекта. Как отметил Антониу Гуттериш в своей речи, посвященном Международному женскому дню в 2023 году *«Из-за исключения женщин из цифрового мира валовой внутренний продукт стран с низким и средним уровнем дохода за последнее десятилетие сократился примерно на 1 трлн долларов, и эта потеря может вырасти до 1,5 трлн долларов к 2025 году».*

Необходимость расширения возможностей для женщин в сфере ИКТ признана на глобальном уровне в рамках ООН. Так, в Резолюции Генеральной Ассамблеи 76/189 «Использование информационно-коммуникационных технологий в целях устойчивого развития» от 17 декабря 2021 года, подчеркивается, что важно преодолевать гендерный разрыв в цифровых технологиях и обеспечивать полноценное участие женщин в информационном обществе и доступ женщин к ИКТ. Аналогичные положения содержатся в Резолюции ГА ООН 73/179 о неприкосновенности частной жизни в цифровую эпоху от 17 декабря 2018 года.

Об актуальности вопроса свидетельствует также тот факт, что в этом году шестьдесят седьмая сессия [Комиссии Организации Объединенных Наций по положению женщин](#), крупнейшего собрания ООН по вопросам гендерного равенства, которая проводилась с 6 по 17 марта 2023 года. Тема сессии этого года называлась «Инновации, технологический прогресс, и образование в эпоху цифровых технологий»

для достижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей всех женщин и девочек». Отметим, что делегация Узбекистана также принимала участие на этой сессии, что еще раз свидетельствует о приверженности нашей страны принципу обеспечения гендерного равенства во всех сферах.

При этом, особое внимание при этом следует уделять данному вопросу в развивающихся странах. Группа высокого уровня Генсека ООН по цифровому сотрудничеству, созданная для реализации Дорожной карты Генсека ООН по цифровому сотрудничеству, называет данный этап в истории человечества веком цифровой взаимозависимости. Поэтому **преодоление гендерного цифрового разрыва – это одно из важнейших условий для преодоления цифрового разрыва между государствами в целом.** В свою очередь, преодоление цифрового разрыва между странами – важнейшее условие устойчивого развития. Особое внимание также следует уделить обеспечению доступа к ИКТ для сельских женщин и других более уязвимых категорий женщин – мигрантов, инвалидов и т.д.

МЕТОДЫ

1. Количественный анализ данных

Для изучения гендерного разрыва в цифровизации экономики был проведен анализ статистических данных, полученных от национальных статистических агентств и международных организаций, таких как Всемирный банк и Международный валютный фонд. Анализ включал сбор данных о занятости в сфере информационных технологий по гендерному признаку, уровень образования в области цифровых технологий среди мужчин и женщин, а также уровень доступа к цифровым ресурсам в разных регионах.

2. Качественные интервью

Были проведены полуструктурированные интервью с ключевыми заинтересованными сторонами, включая представителей правительства, частного сектора, академического сообщества и неправительственных организаций, работающих в области гендерного равенства и цифровой экономики. Целью интервью было выяснение взглядов на проблемы и возможные решения гендерного разрыва в цифровизации.

3. Анализ политики

Оценка текущих национальных стратегий и политик в области цифровизации и гендерного равенства. Это включало изучение документов, таких как национальные планы развития, законодательные акты и программы обучения, направленные на уменьшение гендерного разрыва в цифровой сфере.

4. Сравнительный анализ

Исследование также включало сравнение данных по гендерному разрыву в цифровизации между разными странами и регионами для выявления успешных практик и подходов, которые можно адаптировать и применить в национальном контексте.

5. Использование теоретических рамок

Для анализа собранных данных и интерпретации результатов использовались теоретические рамки, такие как теория цифрового разрыва и теория структурных неравенств. Эти рамки помогли оценить влияние гендерного разрыва на цифровую

экономику и предложить основанные на данных рекомендации для разработки политики.

Эти методы позволили комплексно подойти к исследованию проблемы гендерного разрыва в цифровизации национальной экономики и предложить обоснованные рекомендации для её устранения.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Как показали результаты оценки гендерного цифрового разрыва в Узбекистане (ОЦГР), 83% женщин ежедневно пользуются интернетом. И мужчины, и женщины пользуются Интернетом в основном дома и преимущественно через мобильную связь. Однако в некоторых регионах страны (например, в Бахмале, Джизакская область) этот показатель использования значительно снижается, и лишь 21% мужчин и 11% женщин пользуются фиксированным доступом в Интернет. В отдаленных населенных пунктах лишь 11% мужчин и 7% женщин пользуются Интернетом в общественных местах, таких как махаллинские комитеты, интернет-кафе, коворкинги и торговые центры с Wi-Fi. Однако в городских районах эти показатели значительно возрастают: так, в Ташкенте и Ташкентской области Интернетом вне дома или рабочего места пользуются 49% мужчин и 40% женщин. Доля владельцев смартфонов в стране выше среди женщин, чем среди мужчин. Этот показатель расходится со среднемировым показателем использования, который на 15% выше для мужчин. В Узбекистане смартфонами владеют 87% женщин и 83% мужчин. Однако в некоторых населенных пунктах показатели владения смартфонами по-прежнему относительно низкие – например, в Бахмале, где смартфонами владеют 52% мужчин и 55% женщин.

Общая доля женщин в IT-секторе Узбекистана [составляет](#) всего 33% — это около десяти тысяч человек. Кроме того, по данным ЮНИСЕФ, 68% молодых узбекских женщин в возрасте от 14 до 30 лет никогда не пользовались интернетом.

Для начала, он выделил общемировые проблемы, с которыми сталкиваются женщины в IT:

- сексизм и предубеждения на собеседованиях — стереотипы о способностях женщин, вопросы о личной жизни и планах по беременности и декрету;
- порой зарплата женщин ниже, чем у мужчин;
- женщинам дают меньше возможностей для карьерного роста, чем мужчинам;
- неуважительное отношение со стороны коллег-мужчин;
- чаще работодатели останавливаются на кандидатах-мужчинах, даже если у женщины больше опыта.

Постепенно ситуация меняется — и общество, и работодатели начинают понимать, что способности женщин в IT ничем не уступают способностям мужчин. Более того, многие женщины имеют уникальный подход, что ценно для компаний. Благодаря этому постепенно женщины занимают все больше должностей в этой отрасли — от разработчиков до менеджеров проектов.

Тем не менее современные девушки редко идут в IT только потому, что кто-то им внушил, что это профессия для мужчин.

Это одна из причин, почему в Узбекистане мало женщин в сфере технологий. Иногда бывает так, что даже если ИТ-компаниях есть девушка, ей отводится роль нетехнического персонала.

Среди других факторов — гендерные стереотипы, недостаточная защищенность киберпространства и СМИ, низкий уровень компьютерной грамотности и медиакомпетентности, запреты от родственников на пользование интернетом.

Однако, в республике стремятся изменить ситуацию, сделать ИТ доступнее для женщин, избавиться от гендерного неравенства в этой сфере.

Что именно для этого делается:

— в рамках Стратегии “Цифровой Узбекистан — 2030” реализуются программы, направленные на повышение роли женщин в обществе и достижение гендерного равенства;

— в январе был запущен проект Technovation Girls — крупнейшая в стране STEM-программа для девушек;

— действует ИТ-клуб для девушек и женщин GAP. Его задачи — привлечение женщин в сферу информационных технологий, предоставление возможностей обучения и трудоустройства;

— также существуют программы Tumaris Tech или Women in Tec. Они поддерживают лидеров науки, технологий, инженерии и математики (STEM) из Центральной и Южной Азии, Ближнего Востока.

Вот некоторые меры по минимизации гендерного разрыва в обществе:

— активизация продвижения программ STEM для привлечения женщин к инженерным и технологическим профессиям с раннего возраста;

— широкое внедрение дифференцированного образования в систему образовательных учреждений с учетом склонностей и способностей ребенка;

— обсуждение с родителями и детьми значения инженерии, компьютерных технологий, химии и биологии в жизни общества;

— подготовка квалифицированных педагогов по STEM-предметам;

— обеспечение непрерывного повышения уровня знаний и умений, профессиональной подготовки и повышения квалификации.

Наряду с обеспечением доступа к ИКТ для женщин и девушек, **важно обеспечить их безопасность в цифровой среде.** В последние годы вопросы защиты прав человека в онлайн-среде и борьбы с киберпреступностью возрастают. Одной из наиболее распространенных форм насилия в отношении женщин стало кибернасилие. Так, согласно исследованиям, 73% женщин уже подвергались насилию в онлайн-среде в том или ином виде или сталкивались с ним. 2019 год был ознаменован в практике Европейского суда по правам человека принятием первого решения о кибернасилии в отношении женщин по делу «Володина против РФ».

Таким образом, в условиях перехода на цифровую экономику, важно решить две задачи в области гендерного равенства:

расширять возможности женщин и девушек в сфере ИКТ;

обеспечить безопасную цифровую среду для женщин и девушек.

В Узбекистане также принимаются усилия в данном направлении. В частности, в целях расширения возможностей для девушек в сфере ИКТ 19 августа 2019 года в

Университете Инха в г. Ташкенте состоялась церемония открытия проекта «**IT WomenUz**». Основная цель проекта – обеспечить возможность обучения и трудоустройства женщин и девушек в области ИТ. 1 апреля 2022 года стартовала третья волна **проекта ITWomen.Uz**.

С целью подготовки специалистов для резидентов IT Park и налаживания системы обучения порядка тысячи девушек и женщин в 2021 году основам информационных технологий и программирования 13 февраля текущего года был дан старт проекту «**TechBika**». Проект «TechBika» охватывает девушек в возрасте **от 12 до 30 лет**. Данный проект предполагает обучение по 8 направлениям в сфере информационно-коммуникационных технологий. В ходе учебных курсов слушательницам будет оказываться всесторонняя поддержка по разработке и реализации стартап-проектов.

В апреле 2022 года в ИТ-академии в рамках реализации проекта ITWomen.Uz открыт **ИТ-центр по повышению квалификации женщин и молодого поколения**.

В 2022 году со стороны Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций при партнёрстве с IT Park был инициирован проект **ИТ-клуб для женщин «GAP»**, направленный на привлечение женщин в сферу информационных технологий. Основной задачей клуба является поддержка женщин, повышение их грамотности в сфере ИТ и предоставление им возможность обучения и трудоустройства в области ИТ. Цель инициаторов клуба - исчерпать проблему присутствия женщин в ИТ-отрасли, сделать ИТ-профессии доступными и интересными для женщин и молодых девушек, тем самым уменьшить гендерный разрыв в сфере ИТ. В дальнейшем планируется трансформировать клуб в коммуникационную площадку для женщин, где участницы смогут обмениваться мнениями, налаживать нетворкинг и находить единомышленниц для взаимного сотрудничества.

ОБСУЖДЕНИЕ

Принятие вышеупомянутых мер свидетельствует об учете гендерных аспектов во всех сферах государственной политики. Важно продолжать усилия в данном направлении и обеспечить активное вовлечение и реальное участие женщин и девушек в процессах развития цифровой экономики.

Танзила Нарбаева, Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана сказала: «Роль инноваций и технологий очень важна для нашего региона. Мы не должны ограничиваться обсуждением этой темы только сегодня. Устойчивое развитие и реализация совместных интересных проекты являются для нас ключевыми приоритетами».

Существующие программы и проекты по развитию цифровых навыков ориентированы исключительно на молодежь. Однако результаты опроса показывают, что потребность в таких навыках в первую очередь наблюдается среди лиц старшего возраста (старше 35 лет) и лиц с инвалидностью. Помимо этого, женщинам всех возрастов необходимо больше возможностей для получения цифровых навыков. В основе большинства программ по развитию цифровых навыков лежит ложное предположение о том, что лица с инвалидностью всегда имеют доступ к другим устройствам, помимо смартфонов.

В рамках системы оценки гендерного цифрового разрыва (ГЦР) была принята и использована методология Индекса гендерного цифрового разрыва¹⁵, позволяющая проанализировать собранные данные и дать соответствующие политические рекомендации по достижению цели по обеспечению гендерного равенства. В данном разделе описывается система оценки ГЦР в Узбекистане.

Система оценки ГЦР, применяемая для анализа гендерного цифрового разрыва в Узбекистане в настоящем отчете, основана на модели теории изменений. Эта модель позволяет определить исходную ситуацию в стране (Основы), факторы (Способствующие факторы), способствующие сокращению гендерного цифрового разрыва, и результаты (Воздействие) таких усилий. Категории, показатели и весовые коэффициенты выбраны на основе изучения литературных источников, анализа индексов гендерного и цифрового развития, а также консультаций с экспертами. Цель оценки заключается в выявлении существующих разрывов и препятствий на пути гендерной цифровой инклюзии и предоставлении ключевых рекомендаций для правительственных и международных организаций.

Диаграмма 1: Принятая структура ИГЦР

Источник: Индекс гендерного цифрового разрыва, 2022 год¹⁶

Эта категория оценивает результаты усилий по сокращению гендерного цифрового разрыва по сравнению с исходной ситуацией. Она отражает воздействие через равный доступ к цифровым услугам и информации, использование цифровых услуг и участие женщин в принятии решений. Данная категория включает показатели, измеряющие:

Таким образом, комплексная оценка этих трех категорий - основ, способствующих факторов и воздействия - позволяет всесторонне проанализировать ситуацию с гендерным цифровым равенством в стране и разработать эффективные меры по его обеспечению.

Цифровая грамотность и цифровые навыки действительно являются ключевыми факторами для обеспечения полноценной инклюзии женщин в современное цифровое общество. Без необходимых цифровых знаний и умений женщины по-прежнему могут оставаться в цифровой изоляции, не имея возможности воспользоваться преимуществами цифровизации в различных сферах - от сельского хозяйства до банковских услуг. Это особенно актуально для уязвимых категорий женщин, для которых специализированные образовательные программы могут быть единственным доступным способом освоения цифровых компетенций.

Таким образом, формирование цифровой грамотности и навыков должно стать одним из ключевых приоритетов в повестке гендерного цифрового равенства, наряду с обеспечением доступа и онлайн-безопасности. Это важное уточнение, которое необходимо учитывать при разработке комплексных мер по преодолению гендерного цифрового разрыва.

Литературы

1. Доклад ООН-Женщины "План действий по ликвидации цифрового гендерного разрыва".
2. Исследование Всемирного банка "Цифровой дивиденд: более справедливый мир в цифровую эпоху".
3. Статья "Гендерное равенство в эпоху цифровых технологий: возможности и вызовы", опубликованная в журнале "Вопросы экономики и права".
4. Исследование Азиатского банка развития "Ускорение прогресса: гендерное равенство и цифровые технологии".
5. Отчет ЮНЕСКО "Женщины в цифровой экономике: понимание и измерение гендерного разрыва".
6. Аналитический обзор Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана "Оценка гендерного цифрового разрыва в Узбекистане".